

УЧЕТ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ МУЖСКОГО ПИДЖАКА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Нарзиева В., Маджидова Ш.

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059033>

В Республике Узбекистан большое значение отводится легкой и текстильной промышленности. Отраслевая структура промышленности Узбекистана совершенствуется и приобретает форму взаимосвязанного комплекса. Швейная промышленность является одной из базовых отраслей экономики, так как она не только решает вопросы потребности населения в швейных изделиях, но и решает проблему занятости населения, что на сегодняшний день имеет особо важное значение.

В Узбекистане потребности населения в товарах легкой промышленности не удовлетворяются не только из-за малых объемов их производства и ассортиментной несбалансированности, но и из-за низкого качества. Основными причинами недостаточно эффективной работы предприятий республики, низкого качества продукции и узкого его ассортимента являются использование устаревшего оборудования и технологии обработки, а также невысокий уровень качества сырьевых материалов.

В нынешних экономических условиях для предприятий легкой промышленности особую актуальность приобретают вопросы повышения конкурентоспособности и снижения себестоимости выпускаемой продукции. Решение этих проблем в значительной степени связано с автоматизацией проектных работ.

Производством одежды в стране занимаются как большие промышленные предприятия, так и предприятия сферы быта и услуг, изготавливающие одежду по индивидуальным заказам населения и заказам торгующих организаций. Предприятия, выпускающие одежду массового производства, характеризуются высоким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет высокие требования к организации потоков [1].

В основных направлениях экономического развития Республики Узбекистан предусмотрено дальнейшее полное удовлетворение растущих потребностей населения в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Для предприятий швейной промышленности одним из основных вопросов в их деятельности является ассортиментная политика.

Достижение соответствия между предложением продукции и спросом на нее связано с определением и прогнозированием структуры ассортимента.

Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.

Производством одежды в стране занимаются как большие промышленные предприятия, так и предприятия сферы быта и услуг, изготавливающие одежду по индивидуальным заказам населения и заказам торгующих организаций. Промышленные предприятия, выпускающие одежду массового производства,

характеризуются высоким уровнем техники, технологии и организации производства, что предъявляет высокие требования к организации потоков [2].

Работа по улучшению качества мужской одежды ведется параллельно с работой по снижению ее себестоимости. Правильное решение этих проблем позволит создавать и изготавливать в условиях массового производства высококачественную мужскую одежду в широком ассортименте, обладающую хорошими защитными, эксплуатационными, гигиеническими и эстетическими свойствами.

К настоящему времени уровень развития технологии одежды, основанный на новых научно-технических решениях, значительно изменился и, поэтому, требуется обновление устаревших сведений по всем технологическим и техническим направлениям. Большая роль в повышении эффективности производства и выживания в конкурентной борьбе сейчас принадлежит информационным технологиям, а также новой рациональной организации труда на рабочих местах с учетом повышения технологических возможностей новой техники [3].

В основу разработки взят мужской пиджак классического стиля.

Пиджаки классического стиля в зависимости от моды могут иметь боковые или заднюю шлицы, различное положение прорезных карманов (параллельно низу пиджака или наклонные). Спинки таких пиджаков имеют вертикальное членение на две части. Технологический процесс обработки деталей и сборки узлов мужских пиджаков состоит из большого количества разнообразных операций, большинство из которых выполняются на швейных машинах. Для увеличения производительности труда и повышения качества соединительных операций кроме одноигольных стачивающих швейных машин имеются и специализированные машины, предназначенные для выполнения конкретных операций, например, для втачивания рукавов в проймы, для выполнения отделочных строчек, для сборки карманов, для окантовывания срезов деталей. Значительную группу составляют швейные машины-полуавтоматы. Наряду с традиционными полуавтоматами для изготовления закрепок, петель и пришивания пуговиц при изготовлении пиджаков целесообразно применение ряда других машин полуавтоматического действия, позволяющих выполнять следующие операции: обтачивать клапаны карманов, стачивать срезы деталей нижнего воротника, подбортов; стачивать вытачки на полочках пиджака с одновременным их разрезанием; притачивать отрезные боковые части к полочкам; стачивать углы шлиц на верхних и нижних частях рукавов; стачивать средние срезы спинки с одновременной обработкой шлицы; настрачивать обтачку клапана с одновременным разрезанием входа в карман и надсеканием углов.

В работе был проведен анализ удельного соотношения швейного оборудования по всему циклу изготовления изделия (таблица 1).

Анализ удельного соотношения швейного оборудования по изготовлению мужского пиджака

Таблица 1.

N/п	Вид основной работы на оборудовании	Удельный вес применяемого оборудования, %		Отклонение, %
		По действующей технологии	По новым технологиям	
1	Универсальном	42	40	5
2	Специальном	5	8	60
3	Прессовом	7	12	71
4	Утюжильном	16	15	6
5	Вручную	30	21	30
6	Автоматизированном	-	4	0
	Итого	162оп./100	144оп./100	-

Как видно по результатам исследования, уровень использования автоматизированного и прессового оборудования возрос, а объем ручных и утюжильных работ снизился. Это говорит о необходимости замены, как оборудования, так и самой технологии сборки узлов мужского пиджака. На рисунках 2 и 3 показаны, соответственно, диаграммы соотношения видов работ при пошиве мужского пиджака по действующей и перспективной технологиям.

Рис.1. Диаграмма соотношения видов работ при пошиве мужского пиджака по действующей технологии

№	Детали пиджака	Модели
1	Воротник	Пикси
2	Борт	Однобортный
3	Карман	Обманка
4	Шлица	Середина
5	Воротник	“Английский”
6	Борт	Двухбортный
7	Карман	Клапан
8	Шлица	Боковые шлицы

Рис.1. Модель мужского пиджака

Рис.3. Диаграмма соотношения видов работ при пошиве мужского пиджака (модель А) по перспективной технологии.

Для производства мужского пиджака предлагаемое швейное оборудование имеет ряд автоматических функций, которые позволяют снизить трудоемкость операции, совместить вспомогательные и дополнительные приемы в одну операцию. Применение этого оборудования позволит уйти от так называемой «поузловой обработки» (поузловой технологии), которая сдерживает возможности новой техники в обеспечении качества и производительности.

References:

1. Современные формы и методы проектирования швейного производства: Учебное пособие для вузов и сузов / Т.М. Серова, А.И. Афанасьева, Т.И. Илларионова, Р.А. Делль. — М.: Московский государственный университет дизайна и технологии, 2004.
2. Зингман А.А. Автоматизация проектирования швейных предприятий. - М.: Легпромбытиздат, 1991.
3. Орленко Л.В., Гаврилова Н.И. Конфекционирование материалов для одежды: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006.